

HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGID XAVF TUSHUNCHASI MAZMUN VA

MOHIYATI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14130662>

Annotatsiya. Maqolada Xavflarning xususiyatlarini tavsiflovchi belgilar soni turli xilda bo‘lishi mumkin. Ba’zi bir xavflarda bu ko‘rsatkichlar ko‘p sonda, ba’zi birlarida kichik sonda bo‘ladi va har qanday xavflarni standart aniq ko‘rsatkichlar bilan va ularning aniq soni bilan tavsiflab bo‘lmaydi. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so‘zlar va iboralar: “yashirin xavf, potensial xavf, baxtsiz xodisa”.

KIRISH.

Dunyo bo‘yicha insonlar turli xil tabiiy ofatlar va texnogen halokatlar xavfi (tabiiy, texnogen, antropogen, ekologik va h.z.) ostida yashaydi. Bularning barchasi inson hayot faoliyatining buzilishi, bir vaqtning o‘zida ko‘plab insonlarning qurbon bo‘lishi, iqtisodiyot va ekotizimga katta miqdorda zarar yetkazishi bilan tavsiflanadi. Bularning isboti sifatida: Yaponiya va Malayziyadagi sunami, Armaniston, Turkiya, Eron, Xitoy, Gaiti, Chili, Toshkent va boshqa hududlardagi yer qimirlash-lar, Afg‘oniston, Qashqadaryo viloyatining “Langarota” qishlog‘ida sodir bo‘lga yer ko‘chkilari, “Qamchiq” davonidagi qor ko‘chkilari, AQSH, Turkiya, Yevropa va Rossiya davlatlarida har yili sodir bo‘lib turadigan suv toshqinlari, AQSH, Rossiya va Argentina davlatlari suv osti kemalari o‘z tarpeyadalari portlashi natijasida butun ekipaji bilan suv ostiga cho‘kishi, Malayziya va Rossiya havo transportlaridagi aviahaloktlar, AQSH “Chelinjir” kosmik kemasining 11 ekipaj a‘zosi bilan butun amerika halqining ko‘z oldida havoda portlab ketishi, Chernobil va Fukasima AESning avariyesi, “COVID-19 epidemiyasi butun yer taqalishi kabi bir qancha halokatli hodisalar ro‘yxatini yanada davom ettirish mumkin.

Bunday ko‘ngilsiz oqibatlarni keltirib chiqaruvchi hodisa, jarayon, ta’sir etuvchi omillar va kuchlar xavflar deb ataladi.

Noyabr, 2024-Yil

Xavf – hayot faoliyati xavfsizligining markaziy tushunchasi bo‘lib, inson sog‘ligiga bevosita yoki bilvosita zarar yetkazadigan ko‘ngilsiz hodisalar tushuniladi. Xavfning bunday tushunchasi oldingi standart tushunchalar (ishlab chiqarishdagi xavfli va zararli omillari)ni o‘z ichiga oladi, chunki hayot faoliyat xavfsizligi faoliyatning hamma shakllari va omillarini nazarda tutadi.

Xavflar ta’sir etish xususiyatiga ko‘ra: real va potensial (yashirin) bo‘ladi.

Salbiy oqibatlari aniq bo‘lgan xavflar real xavflar deyiladi. Jumladan, kimyoviy birikmalar - zaharli xavflar, radiatsiya nuri in-sonning nurlanish kasalligiga olib keluvchi xavf, elektr-payvandlashda chiqadigan nur - ko‘z faoliyatini izdan chiqaruvchi xavflar va boshqalar.

Potensial (yashirin) xavflar - muayyan sabablar natijasidagina yuzaga kelishi mumkin. Masalan, benzinning - yonuvchanligi real xavf bo‘lsa, zarb ta’sirida portlashi potensial xavf, yoki quyoshdan keladigan nurlarning qizdirishi real xavf bo‘lsa, inson tanasiga surunkali ta’siri natijasida organizmning kasallanishiga olib kelishi - potensial xavf hisoblanadi.

Potensial (yashirin) xavflarni yuzaga keltiruvchi sharoitlar sabablar deyiladi. Sabablar identifikatsiya jarayonida aniq masalalarni yechish uchun muhim bo‘lgan xavflar nomenklaturasi va ularning paydo bo‘lish ehtimoli mavjud bo‘lgan joyini aniqlash, keltirilgan zararlar miqdori va shunga o‘xshash o‘lchamlarda aniqlanadi.

Boshqacha qilib aytganda, sabablar - vaziyatlar to‘plamini tavsiflaydi. Unga ko‘ra xavflar paydo bo‘ladi yoki kutilmagan oqibatlarni va zararlarni keltirib chiqaradi.

Zarar yoki kutilmagan oqibatlarning shakllari har xildir. Har xil og‘irlikdagi jarohatlar, zamonaviy usullar bilan aniqlanadigan kasalliklar, atrof muhitga keltiradigan zararlar bilan o‘lchanadi.

Uchlik - “xavflar - sabablar - ko‘ngilsiz oqibatlar” – rivojlanishning logik jarayoni bo‘lib, potensial xavf mavjud bo‘lgan zararga olib keladi. Qoida bo‘yicha bu jarayon bir - necha sabablarni o‘z ichiga oladi va ko‘p sabablidir.

Ko‘ngilsiz oqibatlarga: inson hayoti va sog‘lig‘iga zarar yetkazish, yong‘inlar, buzilishlar (avariyalar), talofatlar (katastrofalar) va boshqalar.

Xavflarning xususiyatlarini tavsiflovchi belgilar soni turli xilda bo‘lishi mumkin. Ba’zi bir xavflarda bu ko‘rsatkichlar ko‘p sonda, ba’zi birlarida kichik sonda bo‘ladi va har qanday xavflarni standart aniq ko‘rsatkichlar bilan va ularning aniq soni bilan tavsiflab bo‘lmaydi.

Masalan, yer silkinish xavfida 9 ta tavsiflovchi belgilari mavjud: tuproq zarrachalari tebranma harakatining ortishi; hayvonot dunyosining bezovtalanishi; yer ostki suvlarining yerga yaqinlashishi; yer ostki suvlari tarkibida radon moddasining ortishi; yerda yoriqlarning paydo

Noyabr, 2024-Yil

bo'lishi; buloqlarning vujudga kelishi; atrof muhitga begona gazlarning tarqali-shi; tuproq zarrachalarining deformatsiyalanishi; tuproq zarrachalarida elektr qarshiligining o'zgarishi va shu kabilar.

Yer ko'chki xavfi umuman boshqa tavsiflovchi belgilar orqali aniqlanadi, jumladan: tuproq zarrachalari namlik darajasining ortishi; tuproq zarrachalari mustahkamlik darajasining pasayishi; qiya sathli joylarda yoriqlarning hosil bo'lishi; yo'llarda uzilishlarning kuzatili-shi; daraxtlarning to'g'ri o'smasligi; uy-joylar konstruksiyasining buzilishi; uylarning devorlarida yoriqlarning paydo bo'lishi.

Har qanaqa xavf o'zida inson hayot faoliyatini izdan chiqaruvchi energiyaga ega bo'lib, kimyoviy yoki biologik faol komponentlarni o'zida saqlaydi. Masalan, atir-upa sanoatida qo'llaniladigan erituvchilar - efir, spirt, xloroformlarning surunkali ta'sir etishi insonlarda allergiya kasalliklarining yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi.

Xavflarning turlari quyidagicha tasniflanadi:

1. Kelib chiqish tabiatiga ko'ra: (tabiiy, texnogen, antropogen va ekologik).
2. Ta'sir xususiyatiga ko'ra: (fizikaviy, kimyoviy, biologik, termik va psixofiziologik).
3. Paydo bo'lish oqibatiga ko'ra: (toliqish, kasallanish, jarohatlanish, halokat, yong'in, nurlanish, kuyish va boshqalar).
4. Keltiruvchi zararlariga ko'ra: (ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, siyosiy).
5. Kelib chiqish sohasiga ko'ra: (ijtimoiy, sport, yo'l transporti, ishlab chiqarish, urush, tabiiy ofatlarga oid xavflar).
6. Insonga ta'sir qilish darajasiga qarab: (faol (aktiv) va sust (passiv)).
7. Ta'sir doirasiga ko'ra: (lokal, mahalliy, milliy, global).
8. Ta'sir yetish tezligiga ko'ra: (tasodifiy, shiddatli, mo'tadil va ravon).

Xulosa qilib aytganda, inson faoliyatining bironta turi absolyut xavfsiz amalga oshmaydi, shuning uchun har qanday xavf potensial xavfli hisoblanadi.

Xavflar taksonomiyasi - murakkab hodisalar, jarayonlar, tushunchalar yoki obyektlarni bir tizimga solish haqidagi fandır. Xavflarning taksonomiyasi - murakkab hodisalarni, tushunchalarni, kishi faoliyatiga qaratilgan narsalarni tasniflash va tizimlash to'g'risidagi fandır. U faoliyat xavfsizligi borasida bilimlarni mujassamlashtirishda, xavflarning tartibini yanada chuqurroq o'rganishda katta ahamiyatga ega. Taksonomiya yangi fan bo'lib, undagi muammolar to'liq o'rganilmagan. Biroq uning ayrim qismlari quyidagilarni tashkil etadi:

- xavflar kelib chiqishi bo'yicha - tabiiy, texnik, ekologik va aralash;
- rasmii standartga asosan - fizik, kimyoviy, biologik va ruhiy;

Noyabr, 2024-Yil

-salbiy oqibatlarning ro'y berish vaqti bo'yicha - impulsli (beixtiyor harakat) va akkumulyativ (to'satdan keluvchi);

-xavflar tarqalishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha (lokalizatsiya) – litosfera, gidrosfera, atmosfera va koinot bilan bog'liq;

-kelib chiqadigan oqibatlariga ko'ra-charchash, kasallanish, jarohatlanish, halokatlar, yong'inlar ko'rinishida;

-keltiradigan zararlari bo'yicha - ijtimoiy, texnik, ekologik va boshqa turlar;

-namoyon bo'lishi bo'yicha - maishiy, sport, yo'l-transport, ishlab chiqarish va harbiy;

-olamga ta'sir etishi bo'yicha - o'ta ta'sirchan (zaharlar, kislotalar) va sust (narkotik moddalar, alkagol, sigaret) ta'sirchan bo'ladi.

Xavflar ruyxati - aniq bir tartiblar bo'yicha qo'yilgan nomlar, atamalardir (o'zgaruvchan harorat, havo harakatining tezligi, havo bosimi, yorug'lik, havoni ionlash, portlash, gerbitsid, shovqin, tebranish, yong'in, zaharli moddalar, lazer nuri, elektr yoyi). Har bir tekshiriladigan obyektga o'tkaziladigan aniq tekshirishlar uchun obyekt (sex, ish joyi, texnologik jarayon, kasb)da uchraydigan xavflar ruyxati tuziladi.

Afsuski, hozirga qadar xavf-xatarning yetarlicha to'liq toksonomiyasi yaratilmagan. Bu esa hali qanaqa xavfning oldini olishni ta'minlashni chegaralab qo'yadi. Shuning uchun olimlar, soha mutaxassislari oldiga xavflarning toksonomiyasini yaratish bo'yicha ilmiy va metodologik izlanishlar olib borish maqsad qilib qo'yilgan.

Xavflarning nomenklaturasi - muayyan belgi, xususiyatiga ko'ra tizimga solingan nom va so'zlar ro'yxatidir.

Masalan, tibbiyotda qo'llaniladigan dori-dormonlar nomenklaturasi bo'yicha aniq tuzilgan. Jumladan, antibiotiklarga - tetratsiklin, ampitsilin, oksotsilin, biotsilin, trimol, sefozolin, sefamizin va boshqalar kiradi.

Xavflar nomenklurasini tuzishda ham aynan xavfning biror belgisi, xususiyati, keltiradigan oqibati yoki boshqa ko'rsatkichlariga ko'ra tuzilishi lozim. Hozirgi kunda xav-xatar nomenklaturasi umumiy holda alfavit bo'yicha tuzilgan. Masalan, ajal, alanga, alkogol, aziyat, vakuum, vulqon, vahima, gaz, gerbitsid, dinamik zo'riqish, yemirilish, yomg'ir, yong'in, zo'riqish, zahar, zilzila, ifloslanish, ichimlik, iztirob, kasallik, kuyish, lat yeyish, loyqalanish, magnit maydoni, momaqaldiraq, meteoritlar, mikroorganizmlar, radiatsiya, reanimatsiya, rezonans, tebranish, tok urish, sirpanib ketish, uzilish, ultratovush, hujum, xatar, shamol, shovqin, elektr toki, elektr maydoni, ekzema, yaxlash, yadro zaryadi, yashur (oyoq va og'iz kasalligi) va boshqalar.

Noyabr, 2024-Yil

Umuman, xavf-xatarning nomenklaturasi har bir obyekt, ishlab chiqarish jarayoni, sexlar, ish o'rinlari, texnologik jarayonlar, kasblar va boshqa faoliyat o'rinlari uchun tuzilsa maqsadga muvofiq bo'lardi.

Xavflar kvantifikatsiyasi - murakkab tushuncha, (ofat, talofat, yong'in, nurlanish, shamol va shu kabilar, ularning sifatini va oqibatini aniqlashda sonli tavsiflarning joriy qilinishidir.

Amalda kvantifi katsiyaning sonli, balli, darajali, tezlanishli son, soat) va boshqa usullari qo'llaniladi. Jumladan, yer silkinishining kvantifikatsiyasi - ballda yoki magnutilda, shamollar - son, yer ko'chkilari -m/soat yoki km/soatda, kuyish, nurlanish, buzilishlar - darajada aniq qo'llaniladi. Xavflarni baholashda esa «tavakkal» qo'llaniladi.

Xavflar identifikatsiyasi - o'rganish, isbotlash, tasdiqlash kabi ma'nolarini anglatadi.

Masalan, dorishunoslikda birorta dori-darmon-larni to'liq identifikatsiya qilmasdan turib, uni kasalga tavsiya etib bo'lmaydi.

Xavflar identifikatsiyasi biroz mushkulroq. Bunda har bir xavfning kelib chiqish sababi, xususiyatlari va oqibatlari o'rganiladi. Chunki turli xil xavfning yuzaga kelishiga sabab bo'luvchi omillar, salbiy oqibatlari, xavflilik va zarar keltirish darajalari bo'ladi. Ushbu ko'rsatkichlar aniqlangandan keyingina xavfning nomini ayta olamiz. Masalan, termik yoki radiatsiya xavflari, yoki oqsil va yashur kasalligi yoki gerbitsid, zahar xavflari va h.z.

Xavflarni identifikatsiya qilishda albatta, xavflarning nomenklaturasi aniq o'rganilgan bo'lishi lozim. Chunki xavfning aniq turini, nomini bilmasdan turib, keltiradigan talofatlarini, oqibatlarni o'rganib bo'lmaydi. Demak, "xavf-sabab-oqibat" tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Uchala tushuncha ham ko'ngilsiz hodisaning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Ko'ngilsiz hodisaning oqibatilari turli ko'rinishda bo'lishi mumkin.

Masalan, zahar - (xavf), bilmasdan zaharni ichib qo'yishi (sabab) - zaharlanish esa (oqibat) yoki elektr toki - (xavf) simlarning qisqa tutashuvi (sabab) - tok urishi, kuyish (oqibat).

Xavflarni o'rganish tartibi - uch bosqichda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqich - xavflarni oldindan tahlil etish. Bu bosqich uch qadam bilan bajariladi: 1-qadam-xavf manbalarini aniqlash; 2-qadam-xavflarni vujudga keltiradigan qismlarni aniqlash; 3-qadam-tahlilni chegaralash, ya'ni tekshirilmaydigan xavflarni chiqarib tashlash.

Ikkinchi bosqich - xavfli holatlarning ketma-ketligini aniqlash, hodisa va xavflar daraxtini tuzish. Xavflar daraxti yuqoridan pastga qarab quriladi hamda sabablari hisobga olingan holda tamom bo'ladi (2-rasm).

Noyabr, 2024-Yil

Uchinchi bosqich - oqibatlarni tahlil qilish. Xavfsizlik tizimi - xavfsizlikning murakkab masalalarini hal qilish yo'llarini tayyorlash va asoslashda foydalaniladigan metodologik choralar yig'indisidir.

O'zaro ta'siri bilan aniq bir maqsadga erishiladigan aloqador qismlar yig'indisi tizim deb ataladi. Tizim deganda, birgina moddiy obyektidan tashqari aloqalar va bog'lanishlar ham tushuniladi. Har qanday sozlangan mashina texnik tizimga misol bo'lishi mumkin. Tarkibiga odam ham kiradigan element tizimi ergonomik tizim deb ataladi. Masalan, «inson-mashina», «inson-mashina-atrof muhit».

Tizimlash tamoyili hodisalarni o'zaro bog'liq ravishda bir to'plam tariqasida o'rganadi.

Tizim beradigan maqsad yoki natija tizim yaratuvchi element deb aytiladi. Masalan, yong'in-yonuvchi modda, oksidlovchi kislorod, yondiruvchi. Bu yerda yong'in-tizim, yonuvchi modda-oksidlovchi, yondiruvchi va uning elementlaridir. Agar birorta elementni ulardan chiqarib tashlasak, tizim buziladi. Tizimda bor sifat uning element-larida bo'lmaydi. Bu tizimning muhim xususiyati bo'lib, xavfsizlik masalalari tahlili asosida joylashgan. Ko'ngilsiz voqealarning paydo bo'lish sabablarini aniqlash, ularni kamaytirishga qaratilgan tadbirlar, xavfsizlik tizimi tahlilining asosiy maqsadidir.

1.1-rasm Kimyoviy reaktorda portlash sodir bo'lganligini tahli qilishning “sabablar va xavflar daraxti”

A-portlash; B-portlovchi aralashma; V-yonilg'ini juda jadal uzatish; G-oksidlovchini juda sekin uzatish; D-yonilg'i uzatishni rostdash moslamasi ishdan chiqqan; YE-oksidlovchi uzatishni rostdash moslamasi ishdan chiqqan; J-4-sarf datchiki (SD4) surilma qopqoq ishdan chiqqan; 1-3 hisobga oluvchi sarf rostlagichida (HOSR3) sarf datchiki buzilgan va u yuqori ko'rsatkich ko'rsatmoqda; 2 - HOSR3 da o'zgartirgich buzilgan va u yuqori ko'rsatkich ko'rsatmoqda; 3- HOSRda rostlagich buzilgan va u sarfni kamaytirishga signal bermoqda; 4-HOSR1da klapan buzilgan (yopiq holat-da qadalib qolgan); 5- oksidlovchini purkash moslamasi buzilgan; 6- SD4 da surilgich qopqoq ishlamayapdi; 7- ishga tushgandan keyin SD4da surilma qopqoq to'la ochilmagan; 8-HOSR1da sarf datchiki buzilgan va u past ko'rsatkich ko'rsatmoqda; 9- HOSR1

Noyabr, 2024-Yil

da o'zgargich buzilgan va u past ko'rsatkich ko'rsatmoqda; 10- HOSR1da rostlagich buzilgan va u sarfni ko'paytirishga signal bermoqda; 11- HOSRda klapan buzilgan (ochiq holat-da qadalib qolgan); 12– SD2 da surilgich qopqoq ishlamayapdi; 13- alanganish.

Har qanday sabablar natijasida vujudga kelgan xavflar zarar keltiradi. Sababsiz haqiqiy xavf ham, zarar ham yo'q. Demak, xavfdan saqlanish uning kelib chiqish sabablarini bilishga asoslangan.

Sodir bo'lgan xavflar bilan sabablar o'rtasida, sabab-oqibat aloqa-si bor. O'z navbatida bir sabab, ikkinchi sababli oqibatni keltirib chiqaradi va h.z. Shunday qilib, sabablar va xavflar zanjirsimon tizimni yaratadi.

REFERENCES

1. Qosimov M. O., Shakarov T. I., Toshtemirov U. T. Reduction and prevention of environmental hazards in underground construction //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – T. 11. – №. 1. – С. 975-981.
2. Бердиева Д. Х. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАУЛЬДИ //Экономика и социум. – 2020. – №. 11 (78). – С. 504-508.
3. Одилович Қ. М. ОЛТИН ҚАЗИБ ОЛИШ КОРХОНАЛАРИДА ТАШКИЛИЙ ФАОЛИЯТ-САМАРАЛИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИНГ АСОСИ //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 04. – С. 126-133.
4. Косимов М., Халкулова Х., Эрматов Н. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА КАРЬЕРЕ «КАЛЬМАКЫР» //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-58.
5. Kosimov M., Malyushenko D. MITIGATION OF ENVIRONMENTAL HAZARDS IN THE DEVELOPMENT OF DEPOSITS BY OPEN-PIT AND UNDERGROUND METHODS //Collection of scientific papers «SCIENTIA». – 2024. – №. April 5, 2024; Valencia, Spain. – С. 121-124.
6. Qosimov M. O. et al. YER OSTI KAMERALARNI QOTUVCHI TO 'LG 'AZMALAR BILAN TO 'LDIRISH ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 112-116.

Noyabr, 2024-Yil

7. Касимов М. А., Бердиева Д. Х. Выбор оптимального варианта системы разработки на руднике Каульды //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 235-240.
8. Шведов И. М., Косимов М. О. Сборник задач и упражнений по гидромеханике для практических занятий и самостоятельной работы. – 2021.
9. Косимов М. О., Аскарлов А. М. Пути Улучшения Производства Буро-Взрывных Работ На Месторождении «Кальмакыр» //International Journal of Formal Education. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 299-304.
10. Бердиева Д. Х. РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА ЗАКЛАДКУ В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИИ КАУЛЬДЫ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 792-802.
11. Бердиева Д. Х. Касимов Мухиддин Адилевич.« //Выбор оптимального варианта системы разработки на руднике каульды» Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, ст. – 2021. – С. 235-240.
12. Kosimov M. SOME ISSUES OF THE STATE OF ORE DILUTION AT MINING ENTERPRISES //Collection of scientific papers «SCIENTIA». – 2024. – №. September 13, 2024; Pisa, Italia. – С. 198-199.
13. Kosimov M. O. Ways to develop the gold mining industry in Uzbekistan //Novateur Publications. – 2024. – №. 17. – С. 1-89.
14. Odilovich Q. M. et al. Rationale and Choice Technologies Production at Coal Formations //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 346-352.
15. Tog'aymurodov J., Toshtemirova G. JAHON SIYOSATIDA GLOBALLASHUVNING O 'RNI //CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.
16. Togaymurodov J. SOCIAL POTENTIAL OF RELIGIOUS TOLERANCE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 5. – С. 215-218.
17. Togaymurodov J. K. THE LEGACY LEFT BY BOTIR ZAKIROV //European Science Methodical Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 186-191.
18. Togaymurodov J. K. A LOOK AT THE ZAKIROV DYNASTY //Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 152-156.

Noyabr, 2024-Yil

19. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Гидравлический расчёт кольцевого газопровода при наличии участка с равномерным путевым отбором газа //Наука Красноярья. – 2012. – №. 3. – С. 39-47.
20. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Эффективность кольцевой структуры газопровода и алгоритм расчета ее гидродинамических показателей //Вопросы вычислительной и прикладной математики. Аналитические методы и вычислительные алгоритмы решения задач математической физики. Ташкент. – 2011. – №. 126. – С. 132.
21. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э., Курбонов Н. М. Компьютерное моделирование процессов добычи и транспортировки нефти и газа //Ташкент: Тафаккур. – 2015.
22. Садуллаев Р., Юлдашев Б. Э. Построение алгоритма трассировки и информационного обеспечения трубопроводных систем //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 110-118.
23. Шералиев С. С., Турсунметов К. А., Юлдашев Б. Э. Электронный учебный комплекс «Виртуальные работы по механическим колебаниям и волнам» //Патент Республики Узбекистан. № DGU. – 2016. – Т. 3628.
24. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Повышение эффективности логопедического воздействия на детей путем специального включения компьютерных программ. – 2009.
25. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т., Каршиев Д. А. Профилактика и преодоление нарушений устной речи у детей с применением информационных технологий //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 465-470.
26. Равшанов Н., Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э. Моделирование процесса переноса и диффузии мелкодисперсных частиц в атмосфере с учетом эрозии почвы //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 4. – С. 140-152.
27. Юлдашев Б. Э. Компьютерные игры в процессе обучения детей //Журнал" Vola va Zamon". – 2011. – №. 1-2.
28. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Использование информационных технологий в логопедической практике. – 2009.
29. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э. Математическое моделирование фильтрации нефть-газ-вода в пористой среде //Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. – 2017. – №. 3. – С. 16-21.

Noyabr, 2024-Yil

30. Yuldashev B. E., Huzhaev I. K., Kukanova M. A. Calculating the “pressing force” in a Sircular Gas Pipeline with two Inlets and One Outlet //European Researcher. – 2012. – №. 1. – С. 30-36.
31. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Гидравлический Расчет Кольцевого Трубопровода С Концентрированными Отборами При Ламинарном Режиме Течения Газа Методом Дискретно-Непрерывного Поиска //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 43-47.
32. Yuldashev B. E., Khurramova R. I. Algorithms for onstructing matrixes of routes of pipeline networks by using the method of graph theory //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskije Nauki. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
33. Юлдашев Б. Э., Хуррамова Р. И. Алгоритмы построения матриц контуров трасс трубопроводных сетей методом теории графов //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
34. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАКЛОННОГО ГАЗОПРОВОДА //ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 6.
35. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ДИНАМИКИ ВЛИЯНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ОДНОНИТОЧНОГО ГАЗОПРОВОДА С ПОСТОЯННЫМ ДИАМЕТРОМ //ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 5.
36. Khurramova R. I., Yuldashev B. E. Introduce of the auxiliary function for calculation and development of algorithms for functioning and management of main gas pipelines //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskije Nauki. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.
37. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Введение вспомогательной функции для расчета и разработки алгоритмов функционирования и управления магистральными газопроводами //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.
38. Юлдашев Б. Э. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ //Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. – 2017. – №. 2. – С. 16-21.
39. Юлдашев Б. Э. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, НА ПРИМЕРЕ

Noyabr, 2024-Yil

- СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ //Научное обозрение. Технические науки. – 2016. – №. 4. – С. 107-123.
40. Юлдашев Б. Э., Каршиев Д. А., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ //SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015. – 2015. – С. 171.
41. Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ //The European Scientific and Practical Congress" SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015". – 2015. – С. 171-175.
42. Юлдашев Б. Э., Хужаев И. К. Об эквивалентности подходов путевого и концентрированного отборов к гидравлическому расчету сети трубопроводов //Технологии нефти и газа. – 2015. – №. 2. – С. 60-62.
43. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей, имеющих сложную лучистую и многокольцевую структуру //Исследования технических наук. – 2014. – №. 1. – С. 11-21.
44. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ //Психология. Социология. Педагогика. – 2014. – №. 2. – С. 23-26.
45. ЮЛДАШЕВ Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей со сложной лучистой и многокольцевой структурами //Газовая промышленность. – 2014. – №. 8. – С. 86-89.
46. Yuldashev B. E. Algorithm of the Hydraulic Calculation of the Gas Pipeline of with Two Access Nodes and End Selection Nodes //European Researcher. – 2012. – №. 28. – С. 1367-1374.
47. Юлдашев Б. Э. Рекомендации для гидравлического расчета лучевой и кольцевой сети с более двумя подводами //Молодой ученый. – 2012. – №. 3. – С. 83-86.
48. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для гидравлического расчета кольцевой сети газопроводов с одним узлом подвода //Отраслевые аспекты технических наук. – 2012. – №. 3. – С. 37-40.

Noyabr, 2024-Yil

49. САДУЛЛАЕВ Р., САДУЛЛАЕВ М. Р., ХУРРАМОВА Р. И. Два подхода к определению коэффициента гидравлического сопротивления магистральных газопроводов //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 119-129.
50. Yunusova S. M. Paraphrases related to the language of advertising //International Journal of Linguistics, Literature and Culture. – 2021. – Т. 7. – №. 4. – С. 236-240.
51. Yunusova S. M., Abdusattorova K. H. NAVRUZ IN THE TEXT OF MODERN UZBEK ADVERTISING //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 42-47.
52. Юнусова Ш. Non-linguistic means used in advertising texts //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 1/S. – С. 490-496.
53. Юнусова Ш. Парафразы в языке рекламы //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 291-295.
54. Mukhamedumarovna Y. S. FUNCTIONS OF NON-LINGUISTIC MEANS IN ADVERTISING TEXTS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2023. – Т. 3. – №. 08.05. – С. 235-238.
55. Shaxnoza Y. TURKIY TILLAR REKLAMA MATNLARINING LINGVISTIK TADQIQI (Qozoq tilidagi reklama matnlari misolida) //Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-26.
56. Yunusova S. ON ADVERTISEMENT LEXIS. SLOGAN BASED RESEARCH //Theoretical & Applied Science. – 2015. – №. 3. – С. 69-71.
57. Юнусова Ш. ҚАЗАҚ ТІЛІДІ ЖАРНАМА МӘТІНІНІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ //Konferensiyalar| Conferences. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 56-58.
58. Юнусова Ш. Ўзбек тилидаги рекламаларнинг лингвистик хусусиятлари //Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 46-48.
59. Юнусова Ш. М., Юнусова Н. М. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ РАБОТЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ" LINUX" //Экономика и социум. – 2018. – №. 9 (52). – С. 482-484.

Noyabr, 2024-Yil

60. Qazaqovna K. M. HEUTAGOGY: UNLEASHING LEARNER AUTONOMY AND SELF-DIRECTED LEARNING: AN IN-DEPTH EXPLORATION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – T. 12. – №. 1. – C. 302-305.
61. Xidirova M., Abduvahobov S. THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 397-400.
62. Qazaqovna X. M. CONTENT AND CHARACTERISTICS OF ANDRAGOGIC EDUCATION FOR FUTURE SPECIALISTS //Journal of Survey in Fisheries Sciences. – 2023. – T. 10. – №. 1S. – C. 3248-3252.
63. Kazaqovna K. M. et al. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 18-22.
64. Azizjon B. The Use of Artificial Intelligence in Education //Confrencea. – 2024. – T. 5. – C. 229-231.
65. Xidirova M., Bahromov A. O 'QITUVCHINING KASBIY DEFORMATSIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 825-828.
66. Khidirova M. Q., Bahromov A. A. TYPES OF PROFESSIONAL DEFORMATION AND EMERGING FACTORS //JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE. – 2024. – T. 3. – №. 4. – C. 212-214.
67. Qazakhovna K. M. ORGANIZATION AND EVALUATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON HEUTAGOGICAL APPROACHES //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 4. – №. 2-1. – C. 178-189.
68. Хидирова М. К. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 39-42.
69. Khidirova M. CHARACTERISTICS OF ADULT EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B2. – C. 248-252.
70. Kazakovna K. M. THREE TYPES OF ADULT EDUCATION //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain). – 2023. – C. 143-145.
71. Kazakovna K. M. Principles of Adults Learning //Innovative Science in Modern Research. – 2023. – C. 210-213.
72. Kazakovna K. M. Adult Education Methods: How to Alternate Theory with Practice //Academic Integrity and Lifelong Learning (France). – 2023. – C. 171-172.
73. Qazaqovna K. M., Ogli A. J. M. The Need for Formation of Andragogy as A Science //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 6. – C. 303-304.

Noyabr, 2024-Yil

74. Жўраев А. ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2021. – С. 154.
75. Ra'no D. S. et al. COLLABORATIVE LEARNING TECHNOLOGY BASED ON THE CONTENT OF THE FORMATION OF STRATEGIC COMPETENCE.
76. Dek-Khenovna K. N., Batirovna M. M. To the study of the role of pronouns and pronominal words in Korean language (on elementary level teaching material) //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 19-1 (73). – С. 47-52.
77. Mukhiddinova M. ABOUT THE PRAGMATICS OF DEACTIVE PRONOUNS IN THE KOREAN LANGUAGE //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
78. Mukhiddinova M. A question about pronouns in a Korean sentence //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 208-211.
79. Mukhiddinova M. PRONOUNS IN COMMUNICATIVE SENTENCES IN KOREAN //ТОШКЕНТ-2021. – Т. 52.
80. Narkulovna, Djurayeva Nargis. "THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING." SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 1.7 (2023): 76-80.
81. Джураева, Н. Н. "БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3.6 (2023): 134-139.
82. Irsaliyeva F. X. et al. " COMPARATIVE CLASSIFICATION OF METHODS OF IN VIVO AND IN VITRO TESTING OF DUST ALLERGENS IN PATIENTS WITH POLLINOSIS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 5. – С. 173-177.
83. Кенжаева С. А., Нурматова Н. Ф. СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ВСКАРМЛИВАНИЯ //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 18-19.
84. Нурматова Н., Кенжаева С. МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 36-44.

Noyabr, 2024-Yil

85. Kenjayeva S. A., Nurmatova N. F., Ganiyeva M. A. BOLALARDA MEDIKAMENTOZ ALLERGIYASINING KLINIK XUSUSIYATLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 190-193.
86. Anvarjonovich X. A., Fatxullayevna N. N., Rahmatullozoda H. B. SPECIFIC CLINICAL FEATURES OF REACTIVE ARTHRITIS. – 2023.
87. Нурматова Н. Ф. Особенности маркерного профиля у детей, больных хроническим вирусным гепатитом на фоне лямблиоза : дис. – O'zbekiston, Toshkent, 2023.
88. Nurmatova N. F. NEW CORRECTION METHODS OF THE INTESTINAL DYSBACTERIOSIS IN CHILDREN WITH CHRONIC HEPATITIS B WITH REGARD TO BODY SENSITIVITY : дис. – O'zbekiston, Toshkent, 2023.
89. Tursunbayev A. K. et al. Complications from the cardiovascular system in children who have had COVID-19 : дис. – AQUACULTURE 2022, 2023.
90. Karimova B. N., Otajonov I. O., Nurmatova N. F. CAUSES OF DEVELOPMENT AND CLINICAL-LABORATORY MANIFESTATIONS OF URATE NEPHROPATHY IN CHILDREN. – 2023.
91. Nurmatova N. F. BOLALARDA SUYAK VA MUSHAK TIZIMINI TEKSHIRISH USULLARI. JAROHATLANISH SEMIOTIKASI VA SINDROMLARI. – 2023.
92. Nurmatova N. F. Correction of intestinal disbacteriosis in children with chronic hepatitis B associated with lambliasis. – 2023.
93. Nurmatov U. B. et al. Study of the microflora and ph of the skin environment in patients with zooanthroponotic trichophytosis of the pubic region. – 2023.
94. Пулатова Б. Ж. и др. Взаимосвязь врожденной расщелины верхней губы и нёба у детей с психоневрологическими нарушениями. – 2023.
95. Пулатова Б. Ж. и др. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА У ДЕТЕЙ С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 139-150.
96. Нурматова Н. Ф., Нурматов У. Б. ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ СОЧЕТАННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В И ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНВАЗИИ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 91-98.

Noyabr, 2024-Yil

97. Nurmatova N. F., Xoshimov A. A., Karimova N. A. ERTA YOSHDAGI BOLALARDA SEPSIS KASALLIGINING ETIOLOGIK STRUKTURA HUSUSIYATLAR //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 99-103.
98. Nurmatova N. N. K., Yuldasheva K. EFFECTIVE METHODS OF DEVELOPING VOCABULARY IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING PROCESS //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1019-1022.
99. Нурматова Ф. ФИЗИКА В МЕДИЦИНЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ //Журнал" Медицина и инновации". – 2022. – №. 3. – С. 184-193.
100. Нурматова Н. Ф. АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ, КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЛЯМБЛИОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В. – 2022.
101. Нурматова Н. Ф. Взаимообусловленность течения хронических гепатитов и лямблиозной инвазии у детей. – 2022.
102. Нурматова Н. Ф. Особенности течения хронического гепатита в с лямблиозом кишечника у детей: методы лечения. – 2022.
103. Нурматова Н. Ф. возрастные особенности нарушений микробиоты кишечника у детей, больных с хроническим гепатитом в //FORCIPE. – 2022. – Т. 5. – №. S2. – С. 383.
104. Нурматова Н. Ф., Хошимов А. А. особенности микробиоты кишечника у детей с хронической крапивницы на фоне лямблиозной инвазии //FORCIPE. – 2022. – Т. 5. – №. S2. – С. 382.
105. Нурматова Н. Ф. Эффективность применения теста iN ViTro в коррекции кишечного дисбактериоза у детей, больных хроническим гепатитом в //FORCIPE. – 2022. – Т. 5. – №. S2. – С. 381.
106. Fathullaevna N. N. Correction of Intestinal Disbacteriosis in Children with Chronic Hepatitis B Associated with Lambliasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 185-192.
107. Дустбабаева Н. Д. и др. Полиморфизм rs2275913 гена IL17A в узбекской популяции и его связь с развитием аллергического ринита //Российский иммунологический журнал. – 2020. – Т. 23. – №. 4. – С. 443-448.
108. Иноятова Ф. И. и др. Хронический гепатит в у детей–носителей гена гемохроматоза HFE //Журнал инфектологии. – 2021. – Т. 13. – №. 2. – С. 108-114.

Noyabr, 2024-Yil

109. Иноятова Ф. И. и др. Информативность маркеров метаболизма железа в дифференциальной диагностике анемии воспаления у детей с хронической HBV-инфекцией //Журнал инфектологии. – 2021. – Т. 12. – №. 5. – С. 40-47.
110. Nurmatova E. V., Gusev V. V. ALGORITHM FOR SOLVING PROBLEM SYNTHESIS THE OPTIMAL LOGICAL STRUCTURE DISTRIBUTED DATA IN ARCHITECTURE OF GRID SERVICE //CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – С. 461-466.
111. Назарова Р. Р., Кадирова Д. А. THEORETICAL ASPECT OF TECHNOLOGIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AS A SECOND LANGUAGE //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
112. Кадырова Д. Н., Рахимходжаев С. С. Исследование свойств технических бельтигов //Проблемы текст. Журнал. – 2010. – Т. 4. – С. 34-38.
113. Nazarova R., Usarova N., Kadirova D. A general description of the appearance of the writing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 764-768.
114. Kadirova D., Daminov A., Rakhimkhodjaev S. Technology of production of technical belts and the study of their properties //International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Т. 8. – №. 3. – С. 549-552.
115. Kadirova D. N. Research of structure of fabrics //International Journal of AdvancedResearch in Science, Engineering. – 2018. – Т. 11.
116. Khamrayeva S., Kadirova D., Rakhimkhodjaye S. Study on the mechanics of textile thread in woven //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304. – С. 03035.
117. Turgunov K. K. et al. Stereochemistry of tropane alkaloid of convolvine and their derivatives //European Journal of Chemistry. – 2019. – Т. 10. – №. 4. – С. 376-380.
118. Xamrayeva S., Kadirova D., Raximxodjaye S. Study of the parameters of functional bed linen //American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030021.
119. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Рахимходжаев С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 33-39.
120. Хужаев Р. К., Кадирова Д. Н. РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ ТКАНЕЙ ИЗ СМЕШАННЫХ НИТЕЙ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 5-6 (98). – С. 38-41.

Noyabr, 2024-Yil

121. Xamrayeva S., Daminov A., Kadirova D. Study of the influence of polyurethane thread on technological parameters and physical-mechanical properties of elastic fabric //American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030020.
122. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Даминов А. Д. Исследование влияния полиуретановой нити на технологические параметры и физико-механические свойства эластичной ткани //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 97-105.
123. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛЕНТ ПО ЗАДАННОЙ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ //Conferencea. – 2022. – С. 132-138.
124. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Рахимходжаев С. С. РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКЛАДЫВАНИЯ УТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТКАНОЙ ЛЕНТЫ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 293-295.
125. Khuzhaev R., Kadirova D. DEVELOPMENT OF HIGHLY ELASTIC FABRICS FROM MIXED THREADS //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2022. – С. 38.
126. Namrayeva S. B., Kadirova D. N., Rakhimkhodjayev S. S. RESEARCH OF PARAMETERS A STRUCTURE OF JACQUARD FABRICS //Archive of Conferences. – 2022. – С. 1-3.
127. Кадирова М. А., Рахимходжаев С. С. Аналитические исследования натяжения уточной нити в челноке-захвате. – 2022.
128. Toreniyazova L. et al. INVESTIGATION OF THE TWIST OF A YARN WITH A SQUARE STRUCTURE //Karakalpak Scientific Journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 12-21.
129. Кадирова Д. Н. и др. Исследование параметров строения жаккардовых тканей. – 2020.
130. KADIROVA D. N., DAMINOV A. D., UZAKOV U. T. Technical tapes and investigation of their properties //Молодые ученые-развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). – 2019. – №. 1-1. – С. 16-19.
131. Bazarovna A. M. Developing Inter-Cultural Competence of EFL Learners //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154.

Noyabr, 2024-Yil

132. Хаджаева Н. А., Арабова М. Б. Использование информационнокоммуникативных технологий в процессе обучения и воспитания в высшем учебном заведении //Вестник науки. – 2019. – Т. 1. – №. 12 (21). – С. 77-81.
133. Арабова М. Б., Хуррамова З. З. Использование Интерактивных Методов И Инновационных Технологий В Образовании //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 209-213.
134. Арабова М. Б. Инновационные методы обучения на занятиях русского языка //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 1190-1194.
135. Bazarovna A. M. The Role of Language in Development of Creative Activity of University Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 9. – С. 106-108.
136. Arabova M. B. The works of Russian writers of the 19th century //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 88-91.
137. Арабова Н. Б. Проблема формирования интереса к изучению русского языка в школе //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 6-2. – С. 17-20.
138. Арабова М. Б. Приемы работы над сказкой младшими школьниками //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 5-2. – С. 31-33.
139. Абдурахатова М. Н., Арабова М. Б. Различные виды речевой деятельности учащихся на уроках русского языка //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 6-2. – С. 11-14.
140. Арабова М. Б. Понятие и определение лексики и семантики //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №. 6. – С. 73-76.
141. Арабова М. Б., Батыршина Ж. К. Перевод фразеологизмов, как методический приём при обучении русскому языку //Вестник науки. – 2020. – Т. 5. – №. 8 (29). – С. 5-9.
142. Арабова М. Б., Буранова М. А. Интерактивные методы обучения на уроках русского языка в узбекской школе //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 68-74.
143. Bazarovna M. A. et al. Interpretive Semantics In The Conceptual Content Of The Word //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 4071-4077.

Noyabr, 2024-Yil

144. Аллабергенов Б. К., Уразбаева М. Р. Принципы отбора упражнений при обучении студентов навыкам произношения на неродном языке //Молодой ученый. – 2018. – №. 24. – С. 346-347.
145. Арабова М. Б. и др. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 132-143.
146. Арабова М. Б. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ФОЛЬКЛОРА В СОВРЕМЕННЫХ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 589-592.
147. Арабова М. Б., Эронкулов Т. Т. МЕТОДЫ И ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 237-242.
148. Аллабергенов Б. К. вопросу об основных барьерах при изучении русского языка как иностранного //Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 375-379.
149. Арабова М. Инновационные и реативные и методы обучения русскому языку как иностранному //Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 379-388.
150. Akhmedov B. A. et al. USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES //Conferencea. – 2023. – С. 20-28.
151. Akhmedov B. A. et al. PROBLEMS OF MODERN URBANIZATION //Uzbek Scholar Journal. – 2023. – Т. 22. – С. 6-13.
152. Аитбаева Н. Б., Аллабергенов Б. К. О способах образования неологизмов в современном русском языке //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1573-1575.
153. Anvarovna B. J. Modern Approaches and Innovations in Russian Language Teaching in Primary Schools //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 313-315.
154. Аллабергенов Б. К. Об этимологическом анализе фразеологических единиц //МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ. – 2018.
155. Арабова М. Б. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВИЗМА В ОБЛАСТИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ //МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Noyabr, 2024-Yil

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕРМЕЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА. – С. 28.

156. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
157. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
158. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
159. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH